

Global Academic Conference on Research and Innovation

Globalashuv sharoitida ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ma'naviy dunyosiga ta'siri

Xudaynazarova Maxfuza

Buxoro davlat pedagogika institute 1-kurs magistiranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim va tarbiyaning qo'shib olib borilishida xozirgi kunda internet jumladan, ijtimoiy tarmoqlarning o'rne va uning jamiyat xayotida qanday o'rin tutishi to'g'risida so'z yuritiladi. Internet va undagi ijtimoiy tarmoqlar va ijtimoiy tarbiya barcha mamlakatlarda ham davlat va jamiyat ravnaqida muhim asos bo'lib hisoblanadi.

Kalit so'zlar. vatanparvarlik, ta'lim, tarbiya, ijtimoiy tarmoq, internet, jamiyat, davlat, yoshlar, millat, ma'naviyat, ommaviy madaniyat, yurtga muhabbat, sadoqat, fidoyilik.

Kirish:Insonning dunyoqarashiga ta'sir ikki xil bo'lishi mumkin. Birinchisi jismoniy ta'sir, ikkinchisi ma'naviy ta'sir. Jismoniy ta'sirga nisbatan ma'naviy ta'sir kuchliroqdir. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarning dunyoqarashiga ma'naviy tomondan ta'sir ko'rsatadi. Shunday ekanyoshlarning ijtimoiy tarmoqlardan qanday maqsadlarda foydalanayotganligiga e'tibor berishligimiz lozim. Ijtimoiy tarmoq –bu internetda ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish uchun yaratiladigan online platforma. Internet tushunchasi 1950-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida paydo bo'lgan. Internet -dunyo bo'ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab kompyuter tarmoqlarining majmuyidir. Internet axborot almashish vositasi hisoblanadi. Bu almashish yildan yilga takomillashib bormoqda. XXI asrning boshlarida bu rivojlanish o'zining yuqori nuqtasiga yetdi. Internet biz uchun nimaga kerak? Internetning yaratilishini insoniyat tarixidagi eng buyuk kashfiyotlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Internetning afzallik tomonlari birinchidan uzoq masofadan turib aloqa o'rnatishga imkon beradi; ikkinchidan ortiqcha qog'ozbozlikdan xalos etadi;uchinchidan insonlarning tezkor dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lishini ta'minlaydi. Internet rivojlanishining insonlar uchun qulayliklari nimalardan iborat?. Turli xil internet do'konlari paydo bo'ldi. Ya'ni insonlarning ortiqcha vaqt sariflashlariga xojat qolmadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Internetning rivojlanishi natijasida oldinda yaqinlashib kelayotgan ob-havo ma'lumotlariga ega bo'lmoqdamiz. Bu esa noqulay ob-havo natijasida yuzagakelishim mumkin bo'lgan zararlarning kamayishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari turli xil online darsalar tashkil qilinmoqda. Natijada biror bir mashg'ulotni o'rganmoqchi bo'lgan inson alohida vaqt va xarajat sariflab o'rganishigaxojat qolmaydi. Bu Covid-19 pandemiyasi davrida o'z qulayligini ko'rsatdi

Asosiy qism: Hozirgi kunda butun dunyo aholisining 63 foizi internetdan foydalanadi. Statista.com sayti eng ommabop tarmoqlar ro'yxatini e'lon qildi. WhatsApp -2mlrd, Facebook -988 mln, telegram 550 mln foydalanuvchiga ega. Shunday ekan bunday tarmoqlarning faoliyati ustidan nazorat o'rnatilishi kerak. Bir amaldor aytganidek "siz menga ijtimoiy tarmoqlarni bering, men sizga istalgan xalqning mafkurasini o'zgartirib beraman". Darhaqiqat, uzoq davrlar mobaynida shakllangan milliy, diniy qadriyatlarimizning oyog'osti qilinishiga asosiy sababchi ham internetdir. Internetning o'rnini ayniqsa hozirgi globallashtayotgan davrda juda muhim. Hozirgi kunda internetsiz deyarli hayotni tasavvur qilib bo'lmaydi. Internet axborot almashish vositasi bo'lganligi sababli undan har qanday ma'lumotni olish mumkin. Bu internetning eng katta kamchiligi hisoblanadi. Internet shunday narsa ki undagi ma'lumotlardan inson mafaat ham ko'rishi mumkin, aksincha zarar ham ko'rishi mumkin. Misol qilib biz internet orqali din ulamolarining, domlarning turli nahyi munkarlarini, ma'ruzalarini eshitishligimiz mumkin. Va o'z navbatida turli xil diniy oqimlarga qo'shib qolishligimiz ham mumkin. Hukumat tomonidan insonlarning axborot sohasidagi bilimlarini oshirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilmoqda?

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "turli ma'naviy buzg'unchilik, vayronkorlik harakatlari va xurujlarining oldini olish, aholi, ayniqsa, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizda ularga nisbatan ma'naviy immunitetni shakllantirish, ezgu g'oyaklarni targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratishim lozim". Yoshlarni internetdagi turli xil xurujlardan saqlash maqsadida Raqamli texnologiyalar markazlari tashkil qilinmoqda, IT parklari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Axborot texnologiyalariga ixtisoslashgan TATU va Inha universitetlariga qamrov darajasi oshirildi. Hayot tajribasi shuni ko'rsatdiki, internetdan to'g'ri yo'lda foydalanishni yo'lga qo'ygan davlatlar dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirmoqda. Misol uchun Janubiy Koreyada internetdan samarali foydalanish, axborot

Global Academic Conference on Research and Innovation

texnologiyalari uchun kengimkoniyatlar yaratilishi natijasida bir avlod ko'z o'ngida mamlakat qoloqlik botqog'idan rivojlanishning yuqori nuqtasiga erishdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak internetdan to'g'ri yo'lda foydalansak u bizga beminnat xizmat qiladi. Lekin undansamarasizfoydalansak bizning zararimizga ishlashligi turgan gap.

Sherri Terkl "Alone together" nomli kitobida "Ijtimoiy tarmoqlardagi suhbatlar insoniylikni barbod qilayotgan ahmoqlikning yangi shaklidir." Shu bois insonlarning axborot jamiyati xayotida faol va samarali ishtirok etishi uchun yangi bilim, ko'nikma va ko'rsatmalar zarur. Tez-tez qo'llaniluvchi «savodxonlik» atamasi bugunda «raqamli», «kompyuter», «vizual», «texnologik», «kommunikatsion» va, albatta, «media» va «axborot» kabi tushunchalar bilan birga qo'llanilmoqda. Bunday an'ana mazkur yo'nalishda izlanishlar olib borilishiga ortib borayotgan qiziqishdan va zamonaviy jamiyatning shiddat bilan o'zgarib borayotganidan dalolat beradi. Mamlakatimiz va dunyo miqyosida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, voqea-hodisalar, yangiliklar to'g'risidagi ma'lumotlar barcha ijtimoiy tarmoqlarda aks etib boryapti. Bu yangiliklardan xabardor bo'lishda esa internet tizimi, mobil telefonlar va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ancha qulay hisoblanadi.

"Bu haqda so'z yuritganda, eng tezkor axborot vositasi - Internet hayotimizga tabora chuqir kirib borayotganini alohida qayd etish lozim. Media va tengdoshlar bilan munosabatlarning axamiyati oshib bormokda, katta bulish jarayonining borgan sari ko'p qismi an'anaviy muxitdan tashqarida kechmokda. Yoshlarni qurshab turgan muxit axborot texnologiyalari bilan ta'minlangan doimiy onlayn bo'lish imkoniyati ta'siri ostida o'zgarmokda. Yoshlar mediadan faol foydalanmokdalar, o'zlari mustaqil kontent yaratmoqdalar, masalan, onlayn tarzda videoroliklar bilan almashmoqdalar. Kattalar ish vaqtni xordiqqa bag'ishlangan vaqtdan ajratishga majbur bo'lsalar, yoshlar tabiiy xolda xordiqni ish vakti ta'lim xam olib kiryaptilar. Yoshlar onlayn va oflayn tartiblardagi faoliyatlar o'rtasida chegara tortish zaruratini sezmayaptilar. Aksariyat yoshlar o'zlarining qimmatli vaqtlarini behuda sarflab, ijtimoiy tarmoqlardan kun bo'yi foydalanishadi. Shu tariqa, ular deyarli barcha axborotga ega bo'lishadi va o'z dunyoqarashidan kelib chiqib, u yoki bu masalaga munosabat bildirishadi. Biroq bildirilgan munosabatlarning barchasini saviyali, ya'ni ma'naviyatli kishilarning fikri, deb bo'lmaydi, albatta.

Ayniqsa, bugungi kunda etarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmagan kimsalar ham to'g'ri yo noto'g'riligini o'ylab o'tirmasdan, ijtimoiy tarmoqlarda

Global Academic Conference on Research and Innovation

tarqatilgan har qanday ma'lumot yuzasidan yoxud ba'zi masalalarga bilim va salohiyati etadimi, yo'qmi, bundan qat'i nazar, o'z fikrini bildirishadi. Yoki o'zlarining yozgan «asarlari» yo »maqola», «xabar», «she'r»larini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, bir-birlarini ko'klarga ko'tarib maqtashadi. Qizig'i shundaki, ba'zi odamlar aslida shu ishni qilish kerakmi, yo'qmi, degan ishtibohga ham bormaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda havola etiladigan ma'lumotlarni «bezab turgan» g'aliz jumlar hamda imloviy xatolar o'sha tarmoq foydalanuvchisining saviyasi qay darajada ekanligini ko'rsatib turadi. Tajribasiz, hali oq-qorani ajrata olmaydigan o'quvchi kiber do'stlariga shaxsiy hayoti, o'yekshinmalari, o'tmishi, kelajagi haqidagi barcha ma'lumotlarni, sirlarini ishonib aytaveradi. Ularning daldasi, shirin aldovlari, soxta mulozamatlari kun sayin uni internet bilan mustahkamroq bog'layveradi. Borib - borib u internetsiz yashayo'lmay qoladi. Ijtimoiy tarmoqlar kishilar hayotining ajralmas qismiga aylanib borayotgani kunday ravshan. Internetga mukkasidan ketish yoshlarda bir qancha ma'naviy illatlarni urchimoqda. Ming afsus, hozir yoshlar orasida loqaydlik og'ir bir dard, huddi tuzalmas bir xastalikday ildiz otib borayo'tganga o'xshaydi. Bu esa ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida ham afsuslanish, achinish holatlarini keltirib chiqaradi.

Ba'zida esa ijtimoiy tarmoqlar orqali havola etilayotgan asossiz va saviyasiz ma'lumotlarning sanab adog'iga ham etib bo'lmaydi. Ayniqsa, tarmoqlarda shunday guruhlar ham paydo bo'lganki, foydalanuvchilar bir-birini maqtab ko'kka ko'tarishlari, shuningdek, kimlarningdir nomini loyga chaplashlari oddiy holga aylanib bormoqda. G'iybat ular uchun oddiy holga aylangan. Ba'zi kimsalar esa ijtimoiy tarmoqdan o'zlariga yoqmagan odamlarning obro'sini to'kish, erga urish, buning uchun bor imkoniyatidan foydalanishga harakat qilishadi. Ijtimoiy tarmoqlarni nazoratga olish imkoniyati yo'qligi bois, unda har qanday ishni qilish mumkin, deb o'ylashadi. Erkin fikr aytish imkoniyatidan shunday yo'llar bilan foydalanish mumkin deganlar, saviyalari qay darajada ekanliklarini katta auditoriyaga shunday yo'llar bilan oshkor qilishadi. Olib borilgan axborot-tahliliy natijalar va statistik ma'lumotlarga ko'ra, Facebook hozirgi vaqtda dunyoda eng mashhur ijtimoiy tarmoq sifatida etakchi o'rinda bormoqda. Bugungi kunga kelib, Facebook tarmog'ida ro'yxatdan o'tganlar soni bir necha milliard kishidan ortganligi ma'lum qilingan. Undan keyingi o'rinlarni esa Twitter, Instagram, LinkedIn, Google, Pinterest, Snapchat, YouTube, Reddit, WhatsApp, Flickr, Weibo egallab kelmoqda. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, davlatimiz qo'lga kiritayotgan olamshumul yutuqlarni

Global Academic Conference on Research and Innovation

jahon media makonida keng targ'ib qilish hamda inson ma'naviyatini har tomonlama yuksaltirishga xizmat qiladigan juda ko'plab ma'lumotlar yoritib borilmoqda.

Shu bilan birga, milliy mentalitetimizga raxna soluvchi turli ig'volar, g'iybatlar, milliy madaniyatlarning kushandasi bo'lgan – «ommaviy madaniyat» niqobidagi tahdid va boshqa illatlar xavf solishi hamon davom etmoqda. Kishining ta'bini xira qiladigan jihati, ijtimoiy tarmoqlar orqali «ommaviy madaniyat» niqobi ostida yurtimizga buzuq g'oyalar, axloqsizlik, g'ayriinsoniy odatlar kirib kelmoqda. Millatning tarixi, o'tmishdagi qadriyatlarini rad etuvchi, «ommaviy madaniyat»ni targ'ib etishga undovchi mafkuraviy kurashlarning barchasi aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali olib borilmoqda. Zero, ijtimoiy tarmoqlar tubanlik girdobiga giriftor etuvchi mafkurachilarining asosiy dastaklaridan biri ekanligi hech kimga sir emas. Binobarin, bu holat har birimizdan tahdidlarga nisbatan muntazam ogohlikni talab etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar o'zlikni namoyon etishning qudratli vizual vositasi bo'lganligi tufayli mazkur saytlarning salbiy ta'siri odatda tashqi ko'rinish va jozibadorlikka oid tasavvurlarda namoyon bo'ladi. Yoshlar mediada xayoti yoritib boriladigan pop-yulduzlarning xulq-atvoriga taqlid qiladilar. Bundan tashqari, media o'smirlarni jozibadorlik va uni namoyish qilishning turli usullari bilan tanishtirish orqali yoshlar xayotida jinsiy uyg'onish davrida muxim rol o'ynaydi. Bu yoshda aksariyat yoshlar internet orqali faol tarzda jinsiy yo'nalishdagi axborot va materiallarni izlaydilar. Inson ongi, qalbi va ruhiyatiga tazyiq o'tkazishga harakat qilayotgan g'arazli kuchlar axborot xurujlarini amalga oshirishda eng ta'sirchan vositalar sifatida internet tizimi va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanishmoqda.

U jamiyatning madaniy va estetik qadriyatlariga raxna solish orqali ijtimoiy munosabatlarda insonparvarlik tamoyillarini buzadi. Zero, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda, albatta, barchamiz media xavfsizlik haqida, G'arb davlatlari olib borayotgan mafkuraviy kurash turlari haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz va buni yoshlarga o'rgatishimiz lozim. Ijtimoiy tarmoqlar orqali inson ongi va dunyoqarashini o'zgartirish maqsadida g'oyaviy, mafkuraviy ta'sir o'tkazish, informatsion axborot tarqatish kabi holatlar, ayniqsa, hushyorlikni talab etmoqda. Axborot xurujida inson ongi, millat ruhiyati nishonga olinadi. pop-yulduzlarning xulq-atvoriga taqlid qiladilar. Bundan tashqari, media o'smirlarni jozibadorlik va uni namoyish qilishning turli usullari bilan tanishtirish orqali yoshlar xayotida jinsiy uyg'onish davrida muxim rol o'ynaydi. Bu yoshda aksariyat yoshlar internet orqali faol tarzda jinsiy yo'nalishdagi axborot va

Global Academic Conference on Research and Innovation

materiallarni izlaydilar. Inson ongi, qalbi va ruhiyatiga tazyiq o'tkazishga harakat qilayotgan g'arazli kuchlar axborot xurujlarini amalga oshirishda eng ta'sirchan vositalar sifatida internet tizimi va ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanishmoqda. U jamiyatning madaniy va estetik qadriyatlariga raxna solish orqali ijtimoiy munosabatlarda insonparvarlik tamoyillarini buzadi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda yoshlar bo 'sh vaqtini faqat sotsial tarmoqlarda o 'tkazish noto'g'ri. CHunki jonli,haqiqiy va real muloqot o 'rnini hech qanday narsa bosaolmaydi.Yoshlar kitob o'qishlari,o'z ustlarida ishlashlari hamda ijtimoiy faollikni oshirishlari lozim.Tarmoqdagi faollik hech narsani belgilamaydi va inson to'g'risida haqqoniy bo'lmagan malumotlarni saqlashi mumkun. Maqolamizga yakuniy xulosa yasar ekanmiz,biz sotsial tarmoqlarning hayotimizga bo'lgan ta'sirini rad etaolmaymiz. Biz ongli ravishta sotsial tarmoq a'zosi bo 'la turib ,real hayot va virtual hayotni farqlay bilishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev. Toshkent shahri,2021-yil 26-mart.

2."Zaharli tarkib davrida tanqidiy fikrlash" sakkizinchi xalqaro ilmiy-uslubiy konferensiya maqolalar to'plami".-Kiyev: Erkin Pressa Markazi ,M: Ukraina matbuot Akademiyasi,2020.

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis Murojaatnomasi.

4.Ziyouz.com

5.<https://elib.buxdu.uz//index.php/pages/referatlar>